

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної військової адміністрації
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Національний університет «Одеська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Харківська державна академія культури

***«ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ТЕХНІКА
В НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»***

**XXVII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ**

Збірник наукових доповідей
Випуск 27

27 травня 2026 року

Національний аерокосмічний університет
«ХАІ»

УДК 378(063)

Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : збірник наукових доповідей : XXVII Міжнародна науково-практична конференція, 27 травня 2026 р., м. Харків. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2025. – Вип. 27. – 248 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників XXVII Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», присвяченої актуальним проблемам розвитку суспільства в умовах глобальних трансформацій, цифровізації та посилення міжкультурної взаємодії. У публікаціях висвітлено теоретичні й практичні аспекти сучасних соціальних комунікацій, міжнародної співпраці, впливу соціальних мереж і цифрових платформ на суспільні процеси, проблеми мультикультурності, екологічних викликів та інклюзивного розвитку. Значну увагу приділено культуротворчій ролі бібліотек і архівів у збереженні та популяризації культурної спадщини, а також питанням крос-культурної та глобальної психології, суспільної поведінки й різноманіття.

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, працівникам закладів культури, освіти та всім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку гуманітарного знання.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», протокол № 5 від 27.05.2026 р.

За зміст публікацій несуть відповідальність автори.

© Національний аерокосмічний університет
«ХАІ», 2026

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
XXVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ТЕХНІКА
В НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

Голова:

Литвинов Олексій Миколайович – заслужений працівник освіти
України, д-р юрид. наук, професор,
ректор Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Співголови:

Безпалова Ольга Ігорівна – заслужений діяч науки і техніки України,
д-р юрид. наук, професор,
директор Департаменту науки і освіти
Харківської обласної військової адміністрації

Прилуцька Алла Євгеніївна – професор Національного аерокосмічного
університету «ХАІ», канд. філос. наук, завідувачка кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Члени організаційного комітету:

Домбровська С. М. - заслужений працівник освіти України,
д-р. наук з держ. упр., проректор з наукової роботи Національного
аерокосмічного університету «ХАІ»

Половинчак Ю. М. – заступник генерального директора з наукової
роботи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Тур І. Ю. – доктор філософії з права, доцент, декана гуманітарно-
правового факультету

Тодорова Т. Й. – Prof. Dsc Університету бібліотекознавства та
інформаційних технологій (Софія, Болгарія)

Соляник А. А. – д-р пед. наук, професор, проректор з наукової роботи
Харківської державної академії культури

Спрінсян В. Г. – канд. мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Національного
університету «Одеська політехніка»

Чістякова І. М. – канд. філос. наук, доцент, завідувач кафедри
міжнародних відносин та права Національного університету
«Одеська політехніка»

Кунденко Я. М. – канд. філос. наук, доцент, доцент кафедри суспільно гуманітарних дисциплін Харківського національного університету будівництва та архітектури

Шемаєва Г. В. – д-р наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Кислюк Л. В. – канд. наук із соц. ком., доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

DOI:

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ВІДКРИТА НАУКА: КАР'ЄРНІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

Людмила ГАРНИК, канд. політ. наук, ст. наук. співр.

Державна дослідна станція птахівництва Інституту тваринництва

НААН України

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

У сучасних умовах цифрової трансформації науки й освіти концепція відкритої науки (Open Science) набуває стратегічного значення для розвитку професійної діяльності фахівців документознавства та бібліотечно-архівної справи. Вона передбачає прозорість, доступність і відтворюваність досліджень, що реалізується через принципи FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), які визначають нові стандарти управління даними та наукової комунікації [5; 6]. Для підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» необхідним є перехід від традиційних функцій зі збереження документів до формування нових компетентностей, що охоплюють цифрову курацію та управління дослідницькими даними, розробку планів управління даними (DMP), використання постійних ідентифікаторів, адміністрування інституційних і міжнародних репозиторіїв, інтеграцію у глобальні наукові мережі та забезпечення академічної доброчесності, що у сукупності визначає сучасні кар'єрні траєкторії й конкурентоспроможність фахівців у контексті відкритої науки та цифрової трансформації. Відкрита наука постає не лише інструментом модернізації, а й засобом забезпечення стійкості та міжнародної співпраці, особливо в умовах війни та повоєнного відновлення [3, с. 6–9].

Національний контекст формується ухваленням у 2022 році Національного плану щодо відкритої науки (розпорядження Кабінету Міністрів України № 892-р), який передбачає забезпечення відкритого доступу до результатів досліджень, розвиток інфраструктури, популяризацію науки та формування необхідних компетентностей; цей документ узгоджується з європейськими програмами Горизонт Європа та Європейською хмарою відкритої науки (European Open Science Cloud, скорочено - EOSC), що інтегрують українську науку у світовий дослідницький простір [3]. Важливою тенденцією є активна участь бібліотек та архівів у цифровій трансформації: вони забезпечують функціонування репозиторіїв, управління метаданими та кураторство цифрових ресурсів. Відсутність досвіду роботи з відкритими даними може призвести до втрати професійної релевантності, адже бібліотеки НАН України, університетів та Державна науково-технічна бібліотека вже активно впроваджують відповідні практики [12, с. 18].

Фахівці документознавства та бібліотечно-архівної справи набувають нових компетентностей, серед яких цифрова курація даних, управління інституційними репозиторіями, розробка планів управління даними (DMP),

використання постійних ідентифікаторів (DOI, ORCID) [4]. Ці навички відповідають сучасним освітнім стандартам та рекомендаціям щодо неперервного навчання, формуючи міждисциплінарний профіль спеціаліста, який поєднує знання з інформаційної науки, бібліотекознавства, архівознавства, аналітики даних та цифрової етики [2]. Конференції та професійні форуми підкреслюють роль бібліотекарів у metadata-управлінні, інтеграції з URIS та боротьбі з хижацькими практиками, що підвищує їхню значущість у дослідницькому процесі. Досвід роботи з відкритими даними сприяє еволюції професійних ролей: бібліотекарі та архівісти стають кураторами даних, координаторами управління дослідницькими даними, консультантами з цифрової трансформації. З'являються нові спеціалізації - «Бібліотекар даних» (Data Librarian), «Координатор відкритої науки» (Open Science Coordinator), «Спеціаліст з дослідницьких даних» (Research Data Specialist) тощо [8; 9]. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності фахівців, стимулює їхній професійний розвиток, забезпечує участь у міжнародних грантових програмах та відкриває можливості для мобільності й інтеграції у глобальні дослідницькі проекти (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Кар'єрні орієнтири спеціаліста з цифрової курації та відкритих даних.

Етап	Компетентності	Роль / позиція	Очікувані результати
Базовий рівень	Основи цифрової курації, робота з метаданими, базове використання DOI та ORCID.	Молодший бібліотекар / архівіст	Участь у підтримці репозиторіїв, виконання стандартних завдань з управління даними.
Середній рівень	Розроблення планів управління даними (Data Management Plans), адміністрування інституційних репозиторіїв та інтеграція у міжнародні наукові системи.	Фахівець з управління даними у бібліотеці або експерт з управління дослідницькими даними.	Забезпечення відповідності принципам FAIR, підтримка дослідників у роботі з даними.
Просунутий рівень	Координація політик відкритої науки, управління міждисциплінарними командами, протидія хижацьким практикам.	Координатор відкритої науки.	Впровадження політик відкритої науки в установі, інтеграція у Горизонт Європа та EOSC.
Експертний рівень	Стратегічне управління даними, розробка національних стандартів, участь у міжнародних проєктах.	Куратор даних/ керівник відділу цифрової трансформації.	Формування інституційної політики, забезпечення міжнародної інтеграції та мобільності.
Лідерський рівень	Створення інноваційних екосистем, управління платформами (DataverseUA, AKIS), стратегічне планування.	Керівник програм цифрової трансформації / експерт з відкритої науки.	Вплив на національну політику, участь у глобальних мережах, розвиток стійкої інфраструктури науки й освіти.

Важливим прикладом національної інфраструктури є DataverseUA - репозиторій відкритих дослідницьких даних України, створений на базі Harvard Dataverse. Він забезпечує завантаження наборів даних, автоматичне створення метаданих, присвоєння DOI, контроль доступу та інтеграцію з EOSC [1]. У репозиторії вже доступні десятки наборів даних, що охоплюють природничі

науки, матеріалознавство, хімію, фізику, екологію, історичний аналіз та моделювання. Бібліотекарі та архівісти виконують роль кураторів даних, перевіряють відповідність принципам FAIR, здійснюють цифрову курацію та забезпечують повторне використання даних [7]. DataverseUA інтегрується з URIS та NRAT, створюючи єдину екосистему відкритої науки в Україні. Окрім DataverseUA, функціонують інші репозиторії: державний портал відкритих даних data.gov.ua, Національний репозитарій академічних текстів (NRAT), університетські та інституційні сховища, а також міжнародні платформи (Zenodo, Figshare), де українські дослідники розміщують результати наукових досліджень. Це формує багаторівневу інфраструктуру відкритої науки, яка інтегрує державні, академічні та міжнародні ресурси.

У цьому контексті особливе значення має платформа AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), запущена Міністерством економіки України у 2026 році. Її метою стало формування єдиної цифрової екосистеми знань для аграрного сектору, що поєднує науковців, дорадників, фермерів, бізнес та органи влади [11]. AKIS забезпечує прозорість, доступність та ефективність інформаційних ресурсів, інтегрується з державними реєстрами [10], зокрема Державним аграрним реєстром, що підвищує рівень довіри до платформи та сприяє офіційній ідентифікації користувачів. Функціонал AKIS включає цифрові профілі експертів, базу знань із методичними матеріалами, аналітичними оглядами та відеоінструкціями, а також форумні майданчики для комунікації між науковцями та практиками. Важливим аспектом є інтеграція з DataverseUA та іншими національними системами відкритих даних, що дозволяє поширювати результати досліджень у форматі FAIR та забезпечує їх повторне використання.

Для фахівців документознавства та бібліотечно-архівної справи участь у розвитку та підтримці AKIS відкриває нові професійні траєкторії: вони можуть виступати кураторами даних, менеджерами цифрових профілів, модераторами форумів, координаторами інтеграції відкритих матеріалів у національні та міжнародні репозиторії. Це формує нову модель взаємодії між бібліотечно-інформаційною сферою та аграрним бізнесом, де знання стають ресурсом для практичних рішень і комерційних консультацій. Участь у платформі AKIS враховується при атестації науковців та оцінюванні ефективності інститутів, що створює додаткові стимули для активної роботи у системі. Це означає, що бібліотекарі та архівісти, які долучаються до підтримки та розвитку AKIS, отримують нові можливості для кар'єрного зростання, адже їхня діяльність стає видимою не лише у вузькому академічному середовищі, а й у практичному секторі економіки. Вони можуть виступати посередниками між науковими знаннями та аграрним бізнесом, забезпечуючи трансфер технологій, поширення інноваційних практик та формування культури використання відкритих даних у сільському господарстві.

Використані джерела

1. Carlo J., Gaskin J., Lyytinen K., Rose G. Early vs. Late Adoption of Radical Information Technology Innovations across Software Development Organizations:

An Extension of the Disruptive Information Technology Innovation Model. *Information Systems Journal*. Volume 24, No. 6 (November, 2014). P. 537 - 569. <https://doi.org/10.1111/isj.12039>.

2. Conzett P. Dataverse Community Survey 2022 – Report. *Septentrio Reports*, No. 1 (December, 2022). DOI: <https://doi.org/10.7557/7.6872>.

3. Kramer B. Advancing open science in ukraine through alignment with the barcelona declaration and research transparency. *Відкрита наука та інновації*. Випуск 3, № 1(5) (квітень, 2026). С. 4–15. DOI: <https://doi.org/10.62405/osi.2026.01.01>.

4. O'Brien D. Stewardship as Situated Agency: Towards an Interpretivist Definition of Data Stewardship. Preprint, (2026). DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6695918>.

5. Open Science And Research Coordination. Open Science and Research Reference Architecture 2024–2030. Vastuullisen Tieteen Julkaisusarja. Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23847/tsv.942>.

6. Open Science Coordination. Roadmap for the Funding of Open Science and Research. Vastuullisen Tieteen Julkaisusarja. Finland: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2025. DOI: <https://doi.org/10.23847/tsv.1591>.

7. Rasul A. Machine Learning and Deep Learning in Agriculture: A PRISMA Systematic Review of Architectures, Applications, and Open Science Practices (2019 – 2026). Preprint (09 April, 2026). DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202604.0648.v1>.

8. Rousi A., Liu X., Ejtehadian L., Darst R., Silva P, Atmojo U. Data Stewardship through the Lens of Open Science Career Assessment Matrix. *International Journal of Digital Curation*, Volume 19, No. 1 (January, 2026). DOI: <https://doi.org/10.2218/ijdc.v19i1.108>.

9. Sargiotis D. The Importance of Data Governance: Why It Matters in Today's World. *Data Governance*. P. 87 – 136. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-67268-2_2.

10. Zerbian T., Gallagher Squires Ch., López-García D. Moving Forward AKIS Research and Practice for Agroecological Transitions in Europe. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, (09 March, 2026). P. 1 – 23. DOI: <https://doi.org/10.1080/1389224X.2026.2640918>.

11. В Україні запустили Єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. URL: <https://me.gov.ua/News/Detail/3637c597-4d84-409a-a867-d96b71ab9676?lang=uk-UA&title=Akis&isSpecial=true&showMenuTree=true> (дата звернення: 06.05.2026).

12. Чуканова С., Рачинська О., Мельник Г. До питання моніторингу ефективності впровадження принципів відкритої науки в закладах вищої освіти та наукових установах України. *Відкрита наука та інновації*. Випуск 3, № 1(5) (квітень, 2026). С. 16 – 26. DOI: <https://doi.org/10.62405/osi.2026.01.02>